

ONDERNEMINGSRAAD NIEUWE STIJL: EEN WOORDENSPEL?

door Dr. D. Keuning

Inleiding

In 1971 kwam een nieuwe Wet op de Ondernemingsraden (WOR 1971) tot stand, waarmee de uit 1950 daterende Wet op de Ondernemingsraden (WOR 1950) werd vervangen. Nauwelijks een vijftal jaren later laaide in februari 1976 een politieke storm op rond een aantal aan te brengen wijzigingen in de WOR 1971, dit te realiseren via het inmiddels verschenen wetsontwerp tot wijziging van de betreffende wet.¹⁾ Wanneer in het kader van een voortgaande democratiseringstendens onderstaand enkele van de voorgestelde wijzigingen in de bovenbouw in kort bestek worden gereleveerd, dan is het goed hierbij te bedenken, dat deze veelal reeds in discussie waren in de MvT en MvA bij de WOR 1971 en reeds kort na de totstandkoming van de WOR 1971 als wens/eis, zowel via „Keerpunt 1972” als via een adviesaanvraag van de Minister van Sociale Zaken aan de SER, waren geuit.

De recente voorstellen tot wijziging van de WOR 1971 zijn dan gevolg van (ideologische) onvrede met het in 1971 bereikte politieke compromis, verdere emancipatie en onafhankelijker opstelling van de werknemer en een meer op immateriële aspecten gerichte opstelling van de vakbeweging.²⁾

De voortgaande democratisering met betrekking tot de onderneming mondt in de jaren 1950, 1971 en 1976 steeds uit in veranderingen in werkwijze, samenstelling en bevoegdheden van de ondernemingsraad (o.r.). Wanneer we de in deze periode te constateren veranderingen in opvatting over werkverhoudingen en werksituatie hier buiten beschouwing laten³⁾, dan laat de verschuiving in formele machtsverhoudingen zich vanuit de thans gaande discussie ook het best langs de lijn werkwijze-samenstelling-bevoegdheden van de ondernemingsraad weergeven.

WOR 1950 - WOR 1971/1976

Wanneer gezocht wordt naar overeenkomsten en verschillen tussen de WOR 1950 en de WOR 1971 met betrekking tot werkwijze, samenstelling en bevoegdheden van ondernemingsraden, dan is er sprake van overeenkomsten voorzover het gaat om werkwijze en samenstelling van de o.r. Op het punt van de formele bevoegdheden van de o.r. zijn echter verschillen, - in de zin van uitbreiding van bevoegdheden -, te constateren. In de thans liggende voorstellen tot herziening van wet (WOR 1976) is nu, naast een verdere uit-

¹⁾ Zie *Wetsontwerp tot Herziening van de Wet op de Ondernemingsraden*, alsmede de bijbehorende *Memorie van Toelichting*, Den Haag, juni 1976.

²⁾ Vgl. H. J. van Zutem, in artikelenreeks „Ondernemingsraden: toekomst of verleden tijd?”, in *Trouw*, maart/april 1974.

³⁾ M.a.w. laten wij hier de vraagstukken verband houdende met werkoverleg, werkstructurering resp. socio-technische systeembenadering buiten beschouwing; zie hiervoor bijv. *Technologie en Organisatie*, bijdragen onder redactie van L. U. de Sitter, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1974; ook: L. U. de Sitter, *Werkoverleg en Werkstructurering in Zweden*, Den Haag, NIVE-publikatie nr. 604, 1975.

breiding van o.r. bevoegdheden, ook sprake van wijziging in werkwijze en samenstelling van de ondernemingsraden.

Uitgangspunten in discussie

Bij de WOR 1950 en de WOR 1971 wordt het hoofddoel van de ondernemingsraad nog als volgt omschreven: . . . „de ondernemingsraad heeft tot taak naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren van de onderneming, een en ander onder erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer” . . .⁴⁾ Inzake de samenstelling van de o.r. is in de WOR 1971, art. 6, lid 1, resp. art. 8 het volgende te lezen: . . . „een ondernemingsraad bestaat uit de bestuurder van de onderneming, alsmede uit een aantal andere leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen” . . . en . . . „de bestuurder of zijn plaatsvervanger is voorzitter van de ondernemingsraad” . . . In het door de PvdA, D'66 en PPR geformuleerde „Keerpunt 1972” werd hieromtrent toen reeds een andere opvatting neergelegd, die als volgt luidde: . . . „de ondernemingsraad zal uitsluitend bestaan uit door het personeel gekozen leden” . . .⁵⁾, m.a.w. de opvatting van waaruit het begrip „personeelsraad” is ontstaan. Uit een door de Minister van Sociale Zaken gevraagd advies aan de SER omtrent de o.r. bleek evenzeer dat hij de WOR 1971 reeds zeer kort na invoering voor verdere aanpassing vatbaar achtte.⁶⁾ Opmerkelijk is het o.i. toch wel dat in dit verband in de MvT bij het wetsontwerp tot herziening van de Wet op de Ondernemingsraden staat geschreven: . . . „een en ander staat los van de vraag, hoe de huidige ondernemingsraden nu eigenlijk feitelijk functioneren” . . .⁷⁾ Deze opmerking in de MvT staft de gedachte dat de thans liggende voorstellen primair vanuit een ideologische onvrede met de WOR 1971 zijn geïnspireerd. In de discussie gaat het bijgevolg dan ook niet zozeer om een bestaande, evt. groter of kleiner wordende afstand tussen woord en actualisering daarvan in de werkelijkheid, maar eerst en vooral om verwoording en confrontatie van principiële standpunten. Onvermijdelijk komt dan de vraag op waar de ruimte vervat ligt waarbinnen de democratisering, zowel formeel als materieel, voortgang kan vinden. De beantwoording van deze vraag is o.i. afhankelijk van de wijze waarop het verschijnsel organisatie wordt benaderd.

Wanneer wij, passend in deze discussie, een (ondernemings-)organisatie opvatten als een groep individuen, die op basis van wilsovereenstemming samenwerken, teneinde door opoffering van schaarse middelen doelstellingen te realiseren, die zowel intra-organisatieel als extra-organisatieel een menselijk belang, in de zin van een menswaardig bestaan, dienen, dan is in onze opvatting kenmerkend dat wilsovereenstemming noodzakelijk is om

⁴⁾ Zie *Wet op de Ondernemingsraden 1971*, Editie Schuurman en Jordens, 92, onder Wetsgeschiedenis p.v.

⁵⁾ Op citaat uit: *Op weg naar arbeiderszelfbestuur*, Deventer, Wiardi Beckman Stichting / Kluwer, 1974, p. 15.

⁶⁾ De bedoelde adviesaanvraag die de regering tot de SER richtte dateert 4 oktober 1973.

⁷⁾ Zie MvT bij Herziening WOR, p. I; zie hierbij ter lering in: *Autoriteit en Democratie*, Rob Boon-zajer Flaes en Joop Ramondt, Rotterdam, UPR, pp. 289-290.

doelgerichte actie te kunnen ontwikkelen in door de mens doelbewust te structureren samenwerkingsverbanden.⁸) Onder erkenning van het constructieve conflict, waar vertegenwoordiging o.i. onlosmakelijk verbonden is met overleg⁹), lijkt het integratiebeginsel in de onderneming als samenwerkingsverband op de voorgrond te kunnen worden gesteld. Opgemerkt moet echter worden, dat het in de WOR 1950 en WOR 1971 vigerende integratiebeginsel, - evenals dit bijv. in het in de organisatietheorie¹⁰) bekende revisionistische integratieprincipe met betrekking tot het spanningsveld individu/groep - organisatie het geval is -, altijd een dualistisch karakter draagt. In de WOR 1950 en de WOR 1971 is een dualisme ingebouwd via een spanningsveld ondernemingsbelang - werknemersbelang, hoezeer het uitgangspunt m.b.t. taak en samenstelling van de o.r. uiteindelijk ook vanuit het integratiebeginsel is ingegeven. Ter realisering van het integratieprincipe dient o.i. in deze context dan wel gelijktijdig aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Wanneer er enerzijds geen plaats is voor absolute verzelfstandiging, dan is er anderzijds geen plaats voor een domineren door een absoluut informatievoordeel. Het is o.i. een denkfout, in de zin van verwarring van een beginsel van analyse met een beginsel van menselijk handelen¹¹), wanneer men meent de twee in het spanningsveld betrokken partijen - vanuit een conflictmodel - te kunnen verzelfstandigen. Het is dan echter evenzeer als een blinde vlek aan te merken, wanneer men meent een dergelijk spanningsveld - vanuit een harmoniemodel - te kunnen negeren of dit al te lichtvaardig naar de achtergrond te schuiven. In de uiteindelijk te kiezen formuleringen was het nu noodzakelijk de monistische opvatting en de dualistische opvatting met betrekking tot de onderneming¹²) en de daarmee samenhangende visie op de ondernemingsraad, zoals deze in de SER en de onderscheidene politieke partijen nog tegenover elkaar stonden, met elkaar te verenigen.¹³) In de monistische zienswijze op de onderneming, o.m. aangehangen door werkgevers, CNV¹⁴), kroonlid Van den Doel en de CDA-partijen, wordt de onderneming expliciet als samenwerkingsverband op de voorgrond gesteld. Deze visie op de onderneming laat ruimte voor de directeur/bestuurder als lid van de o.r., al of niet als voor-

⁸) Zie voor ontwikkeling van deze definitie: D. Keuning, *Algemene Systeemtheorie, Systeembepending en Organisatietheorie*, Leiden, Stenfert Kroese, 1973, pp. 116 e.v., p. 64 en p. 66.

⁹) Zie Mary Parker Follett, Constructive Conflict, in: *Dynamic Administration*, London, ed. Pitman and Sons, repr. 1965; vgl. J. Lanser, *Mondige mensen - Samen verantwoordelijk*, Kampen, Kok, 1975, p. 81.

¹⁰) Zie hierbij o.a. Douglas McGregor, *De menselijke kant van het ondernemen*, Alphen aan den Rijn, Samsom, 1968, pp. 39-42 of Chris Argyris, *Het individu geïntegreerd in de organisatie*, Utrecht, Marka 61, 1967, pp. 11-15.

¹¹) Zie hierbij D. Keuning, *Algemene Systeemtheorie, Systeembepending en Organisatietheorie*, Leiden, Stenfert Kroese, 1973, p. 85.

¹²) Wij vestigen er de aandacht op dat er ten dezen geen éénduidig woordgebruik bestaat; een inhoudelijk verschil ontstaat o.i. hieruit, dat dit begrippenpaar in de SER-opvatting wordt betrokken op de onderneming, terwijl deze begrippen in de MvT pp. 2-3 worden betrokken op de ondernemingsraad; dit verschil in interpretatie leidt tot de volgende woordspeling: een dualistische visie op de onderneming resulteert in een monistische benadering van de o.r., d.w.z. een verzelfstandigd orgaan, terwijl een monistische zienswijze op de onderneming leidt tot een dualistische visie op de o.r.; duidelijkheidshalve zij gesteld dat wij ons in dit artikel conformeren aan het in de SER gehanteerde woordgebruik.

¹³) Zie MvT bij Herziening WOR, pp. 2.

¹⁴) J. Lanser, Ondernemingsraad of Personeelsraad?, in: *Evangelie en Maatschappij*, 29e jrg. no. 1/2, jan./febr. 1976, pp. 31-34.

zitter. In de door het NVV/NKV (FNV) en de „Keerpunt '72" partijen verdedigde dualistische opvatting wordt het bij analyse in een ondernemingsorganisatie bestaande spanningsveld werknemersbelang - ondernemingsbelang in een belangentegenstelling qua organisatorische vormgeving verzelfstandigd. Een ondernemingsraad kan in deze opvatting slechts uit gekozen representanten van de werknemers bestaan. Bijgevolg wordt dan ook niet langer gesproken van een ondernemingsraad maar van een personeelsraad, die juridisch gezien een eigen positie moet gaan innemen.

Tegen deze achtergrond zijn nu de principiële kwesties te stellen die het „woordenspel" in de ministerraad terecht zo zeer bemoeilijkten.

Taak/werkwijze en samenstelling ondernemingsraad nieuwe stijl

Wanneer nu in het kort het resultaat van de beraadslagingen in de ministerraad wordt overzien, zoals dit thans in een wetsontwerp + MvT is neergelegd, dan is hieromtrent het volgende op te merken:

- de ondernemingsraad zal voortaan geheel uit door de werknemers gekozen leden bestaan;
- de bestuurder (directeur) zal niet langer voorzitter zijn van de o.r. en zelfs niet - bij automatisme - lid zijn van de o.r.;
- de o.r. nieuwe stijl, als verzelfstandigd orgaan, kan een eigen standpunt gaan bepalen inzake te nemen (belangrijke) ondernemingsbeslissingen;
- dit eigen standpunt zal, bij voorbereiding van belangrijke beslissingen, echter steeds het karakter dragen van een voorlopig advies;
- de ondernemer/bestuurder is verplicht een dergelijk voorlopig advies bij belangrijke beslissingen in te winnen;
- de o.r. kan zich in deze gevallen laten bijstaan door deskundigen.

Is dit te zien als resultaat voortvloeiend uit de dualistische opvatting, dan is hiervoor vanuit het integratiebeginsel in een ruime monistische opvatting toch een mogelijkheid voor inpassing te vinden. De ondernemingsraad wordt nu weliswaar verder verzelfstandigd, maar blijft - via de constructie voorlopig advies - toch te zien als orgaan van de onderneming als samenwerkingsverband. In de officiële berichtgeving wordt d.m.v. deze beperking het begrip ondernemingsraad gehandhaafd en daarmee is het begrip personeelsraad (voorlopig) terzijde gesteld. De principiële opvatting dat de onderneming als samenwerkingsverband blijft te zien, blijkt o.m. uit de volgende voorstellen:

- de o.r. nieuwe stijl wordt gecompleteerd door een overkoepelend orgaan, de zgn. overlegvergadering of het overlegorgaan, bestaande uit de o.r. nieuwe stijl + directie;
- de ondernemer/bestuurder blijft optreden als voorzitter van de overlegvergadering in de gevallen waarin de ondernemingsleiding verplicht is de overlegvergadering bijeen te roepen;
- in gevallen waarin het initiatief tot het bijeenroepen van een overlegvergadering uitgaat van de o.r. nieuwe stijl, treedt de werknemer-voorzitter van de o.r. op als voorzitter van de overlegvergadering;
- bij alle voorgenomen beslissingen, waarover de o.r. moet adviseren c.q.

- waaraan de o.r. instemming moet geven, is voorafgaand overleg voorgescreven;
- de o.r. is gehouden het uiteindelijk advies (zie onder adviesbevoegdheden) uit te brengen resp. de beslissing (zie onder medebeslissings-/instemmingsbevoegdheden) te nemen in de overlegvergadering;
 - de door de o.r. uit te brengen voorlopige adviezen inzake belangrijke beslissingen, krijgen hun beslag als advies eerst wanneer hierover in het overlegorgaan, zo nodig na herhaalde overlegvergaderingen, overeenstemming met de ondernemingsleiding wordt bereikt;
 - in gevallen dat de o.r. en ondernemingsleiding, evt. na herhaalde overlegvergaderingen, nog geen consensus bereiken over het te nemen besluit, is voorzien in een zgn. nadere overlegvergadering (de term heroverwegingsvergadering wordt in de MvT niet gehanteerd), waarin, naast de reeds betrokken partijen, ook commissarissen worden betrokken, om mogelijk langs deze weg alsnog overeenstemming te vinden;
 - indien de ondernemingsleiding nader overleg niet nodig oordeelt, geldt het door de o.r. uitgesproken oordeel zonder meer als advies;
 - in geval van een nadere overlegvergadering wordt deze geleid door degene, die daartoe bij meerderheid van stemmen van de aanwezige personen wordt aangewezen.

Verzelfstandiging van de o.r. nieuwe stijl houdt op de keper beschouwd o.i. in dat de o.r., los van het directieberaad, meer ruimte krijgt tot afzonderlijk beraad¹⁵) nu de vertegenwoordigende functie nader is uitgewerkt en formeel een verdere bevestiging heeft verkregen. Organisatorisch echter wordt de in deze zin verzelfstandigde o.r. overkoepeld door het overlegorgaan (o.o.). Teneinde over belangrijke beslissingen daadwerkelijk tot overleg in het o.o. te geraken, wordt de ondernemingsleiding in meer gevallen dan voorheen de verplichting opgelegd de o.r. vroegtijdig¹⁶), - zo nodig onder geheimhoudingsplicht -, te consulteren onder verstrekking van beweegredenen, gevolgen, inlichtingen en gegevens m.b.t. te nemen besluiten. Samenvattend kan het voorgaande als volgt worden weergegeven:

o.r. nieuwe stijl	=	o.r. oud-/directie,
o.o.	=	o.r. nieuwe stijl + directie,
o.o.	=	o.r. oud,

zij het dat aan de hierin begrepen o.r. nieuwe stijl meer bevoegdheden worden toegekend, dan via de WOR 1971 het geval was.

Overleg ter bereiking van wilsovereenstemming impliceert o.i. dat noch van absolute zelfstandigheid, noch van een absoluut informatievoordeel van één der betrokken partijen sprake kan zijn. Is via de thans voorgestelde herzieningen van de WOR 1971 o.i. op verantwoorde wijze aan de eerste voorwaarde voldaan, dan is, gezien het vereiste evenwicht, nu nog te bezien of via

¹⁵) Volledigheidshalve zij echter opgemerkt dat de WOR 1971 via art. 18, lid 1, ook reeds de mogelijkheid opende voor een zgn. fractieberaad.

¹⁶) In art. 25, lid 2, WOR 1976 wordt het begrip vroegtijdig als volgt opgevat: "...het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit"...

uitbreiding van bevoegdheden van de o.r. nieuwe stijl ook aan de tweede voorwaarde wordt tegemoetgekomen.

Bevoegdheden ondernemingsraad nieuwe stijl

In de WOR 1971 is een onderscheid te maken tussen instemmingsbevoegdheden/medebeslissingsbevoegdheden (m.b.t. art. 27, WOR 1971) en adviesbevoegdheden, waarbij deze laatste categorie nader te onderscheiden is in onbeperkte adviesbevoegdheden (m.b.t. art. 26, WOR 1971) en beperkte adviesbevoegdheden (m.b.t. art. 25, WOR 1971).

Met de WOR 1976 wordt het huidige art. 27, WOR 1971 met een aantal punten uitgebreid, terwijl het art. 26, WOR 1971 komt te vervallen. De in art. 26, lid 1, WOR 1971 vervatte onderwerpen worden voortaan onder instemmings-/medebeslissingsbevoegdheden gebracht en worden daarmee onder de werking van art. 27, WOR 1971/1976 gesteld.

Met de WOR 1976 komt de in het huidige art. 25, lid 1, en art. 31, lid 1, ingebouwde ontsnappingsclausule . . . „te vragen advies, tenzij zwaarwichtige belangen van de onderneming of van de direct bij de onderneming betrokken belanghebbenden zich daartegen verzetten” . . . te vervallen.¹⁷⁾

Nu deze ontsnappingsclausule verdwijnt is in het vervolg steeds sprake van een verplicht in te winnen advies.

Naast het recht om te adviseren bij ontslag of benoeming van bestuurders (art. 30, WOR 1976 v/h art. 31, WOR 1971) en het recht om geraadpleegd te worden en zelfstandig advies uit te brengen bij belangrijke - zwaarwegende economische - beslissingen inzake fusie, inkrimping, verplaatsing of sluiting (art. 25, WOR 1971) zullen hieronder nu o.m. ook begrepen worden de belangrijke investerings-/overnameplannen en -beslissingen (art. 25, lid 1, WOR 1976).

De ondernemingsleiding kan - en zal o.i. met name vanwege de nu in art. 25, WOR 1976 genoemde punten - de o.r. nieuwe stijl bij het verplicht in te winnen advies echter - meer dan voorheen - steeds onder geheimhoudingsplicht consulteren.¹⁸⁾ Nogmaals zij gesteld dat de ondernemer over de in art. 25, lid 1, art. 27, lid 1, en art. 30, lid 1, WOR 1976 genoemde aangelegenheden tenminste éénmaal overleg met de o.r. moet plegen in het overlegorgaan, terwijl de o.r. gehouden is zijn uiteindelijk advies (m.b.t. art. 25, lid 1, en art. 30, lid 1, WOR 1976) uit te brengen resp. zijn beslissing (m.b.t. art. 27, lid 1) te nemen in de overlegvergadering.

Medebeslissingsbevoegdheden (WOR 1976): in art. 27, lid 1 wordt gesteld . . . „De instemming van de ondernemingsraad is vereist voor elk door de ondernemer te nemen besluit met betrekking tot:

¹⁷⁾ M.b.t. de in art. 26, lid 1, WOR 1971 vervatte punten kon de ondernemer zich nimmer beroepen op zwaarwichtige belangen om van het vragen van advies af te zien; met het vervallen van de ontsnappingsclausule vervalt het via deze clausule in de WOR 1971 te maken onderscheid beperkt-onbeperkt adviesrecht nu uiteraard ook.

¹⁸⁾ De geheimhoudingsplicht is geregeld in art. 20, WOR 1971/1976; zie hierbij in MvT onder Artikelen art. 25, lid 1.

- a. een reglement als bedoeld in art. 1637j van het BW, d.i. een arbeidsreglement;
- b. een pensioenregeling, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
- c. een werktijd- of een vakantieregeling;
- d. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
- e. een regeling op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne;
- f. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
- g. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
- h. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
- i. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
- j. een regeling op het gebied van het werkoverleg;
- k. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten.”

Met betrekking tot het beroepsrecht inzake deze aangelegenheden zij nog opgemerkt dat evenals in de WOR 1971 voorzien is in een mogelijkheid tot beroep op de Bedrijfscommissie (art. 27, lid 4, WOR 1976) resp. bij de Minister van Sociale Zaken (art. 44, lid 1).

Adviesbevoegdheden (WOR 1976): in art. 25, lid 1 wordt gesteld: . . . „De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem te nemen besluit met betrekking tot:

- a. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan;
- b. het overnemen of afstoten van de zeggenschap over een andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een zodanige onderneming;
- c. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan;
- d. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming, waaronder begrepen de daarop betrekking hebbende investeringen;
- e. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming;
- f. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;
- g. het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten.”

èn voorts wordt in art. 30, lid 1 gesteld: . . . „De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een door de ondernemer te nemen besluit met betrekking tot de benoeming of het ontslag van een bestuurder van de onderneming” . . .

In het nieuwe art. 26 van de WOR 1976 is het beroepsrecht terzake van de in art. 25 en 30 genoemde onderwerpen geregeld.

Wanneer in gevallen van zwaarwegende economische beslissingen, alsmede in geval van benoeming of ontslag van bestuurders, de ondernemingsraad en ondernemingsleiding in het overlegorgaan uiteindelijk geen overeenstemming bereiken, kan de o.r. tegen een besluit van de ondernemer beroep instellen

bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Hangende een dergelijke procedure kan er sprake zijn van opschorting van het te nemen besluit. Van een beschikking van de Ondernemingskamer staat uitsluitend beroep in cassatie open.

Concluderend kan worden opgemerkt dat middels de in het wetsontwerp tot herziening van wet voorgestelde toegevoegde bevoegdheden nu o.i. formeel ook voldaan lijkt te zijn aan de door ons gestelde voorwaarde dat het bereken van wilsovereenstemming niet belemmerd mag worden door een absoluut informatieoordeel. Krijgt het element vertegenwoordiging ruimer dan voorheen gestalte in de ondernemingsraad nieuwe stijl, dan blijft dit organisatorisch nochtans onlosmakelijk verbonden met overleg tussen ondernemingsraad en ondernemingsleiding in het overlegorgaan. Het thans liggende voorstel tot wijziging van wet lijkt ons principieel dan ook niet strijdig te zijn met het hiervoor geformuleerde gedachtenkader, waarmee een ruime monistische zienswijze op de onderneming expliciet werd gemaakt.

Nabeschuwing

De formeel-juridische wijzigingen op de WOR 1971 lijken vanwege de gehanteerde terminologie vrij gekunsteld. De in februari jl. gevoerde discussie leek dan ook te ontaarden in een woordenspel. De o.r. nieuwe stijl doet sterk denken aan de zgn. personeelsraad, terwijl het nieuw gecreëerde begrip overlegorgaan sterk doet denken aan de o.r. oude stijl. Principieel gezien stond het karakter van de onderneming als samenwerkingsverband op het spel.

Gezien de mogelijkheden die de WOR 1971 via art. 18, lid 1 reeds bood tot zgn. fractieberaad, blijft de vraag of de op het scherpst van de snede gevoerde politieke prestigeslag over de personeelsraad versus ondernemingsraad niet achterwege had kunnen blijven. De o.m. door het CNV aangehangen visie, dat democratisering slechts verder gestalte krijgt door verruiming van bevoegdheden en niet via wijziging in de samenstelling van de ondernemingsraad, raakt o.i. dan ook veeleer de kern van de zaak.

Als eindconclusie kan worden gesteld, dat via het nieuw gecreëerde overlegorgaan (o.r. nieuwe stijl met verruimde bevoegdheden + ondernemingsleiding), het karakter van de onderneming als samenwerkingsverband behouden is gebleven. Men inachtneming van deze conclusie achten wij het thans bereikte resultaat evenwichtig, zodat er o.i. formeel niet van een stuk gelegenheidswetgeving behoeft te worden gesproken. Zolang echter wetgeving op het terrein van de ondernemingsraad los gezien wordt van de vraag, hoe de ondernemingsraden nu eigenlijk functioneren, valt er o.i. materieel gezien een tegengesteld oordeel te vellen.